

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

CURRENT AREAS IN DECARBONIZATION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

ДИКОВЕНКО АЛИНА ГЕРМАНОВНА,
Дальневосточный Федеральный университет (ДФУ).

DIKOVENKO ALINA GERMANOVNA,
Far Eastern Federal University.

В данной статье рассматриваются современные подходы и тенденции по снижению углеродного следа нефтегазовыми компаниями. Выявлены и охарактеризованы направления развития в этой области, такие как переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), улучшение энергоэффективности, развитие биотоплива и других альтернативных топлив. Проанализирована технология улавливания, захвата и хранения углекислого газа (CCS), а также утилизации попутного нефтяного газа (CCUS). Сделан вывод об основных преимуществах применения данных технологий в нефтегазовой отрасли.

This article discusses modern approaches and trends to reduce the hydrocarbon footprint of oil and gas companies. The directions of development in this area are identified and characterized, such as the transition to renewable energy sources (RES), improvement of energy efficiency, development of biofuels and other alternative fuels. The technology of carbon dioxide capture, capture and storage (CCS), as well as associated petroleum gas utilization (CCUS) is analyzed. The conclusion is made about the main advantages of using these technologies in the oil and gas industry.

Ключевые слова: *декарбонизация, энергетический переход, выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии, нефтегазовая отрасль.*

Key words: *decarbonization, energy transition, greenhouse gas emissions, renewable energy sources, oil and gas industry.*

Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивающей энергетическую безопасность и поддерживающей множество других отраслей промышленности. Однако, в свете растущих опасений по поводу изменения климата и необходимости сокращения выбросов парниковых газов, нефтегазовые компании сталкиваются с вызовом декарбонизации своей деятельности.

Безусловными драйверами энергоперехода являются [1]:

- государственная энергетическая политика;
- экономический рост;
- развитие технологий;
- климатическая повестка.

Процесс снижения углеродного следа в российской нефтяной промышленности только набирает обороты. Государство внедряет некоторые законодательные требования по отно-

шению к добывающим и обрабатывающим силам. Существует ряд программ и инициатив, направленных на декарбонизацию российской энергетики.

Современные тенденции декарбонизации нефтегазовой отрасли направлены на разработку и внедрение инновационных подходов, которые позволят снизить углеродный след этой отрасли и сделать ее более экологически устойчивой. Важные направления развития в этой области будут рассмотрены далее.

Переход к возобновляемым источникам энергии.

Декарбонизация газового сектора в ближайшие годы будет происходить больше за счет технологических новшеств и внедрения ВИЭ, чем за счет сокращения добычи природного газа. Государство поддерживает проекты по массовой газификации объектов энергетики, промышленности и транспорта.

В настоящее время происходит четвертый энергопереход – от использования ископаемых топлив к применению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1].

В соответствии с прогнозами Международного энергетического агентства – ЕИА, конечное потребление ископаемых энергоносителей к середине XXI столетия существенно снизится наряду со значительным ростом объемов использования ВИЭ. В соответствии с этими прогнозами, потребление ископаемых нефтепродуктов и угля существенно снизится к 2040-2050 гг. [1].

В общем случае ВИЭ можно разделить на две группы [1]:

- первая – основана на нестационарных источниках энергии – солнечной, ветровой, гидравлической, волновой и т. п., энергопоступление от которых может быть произвольным во времени и, зачастую, непредсказуемым;
- вторая – основана на непрерывно извлекаемой энергии из таких источников, как геотермальная, петротермальная, приливная, энергия биомассы (включая торф) и ее отходов, осмотическая энергия, энергия разности температур слоев морской (океанской) воды и т. п.

Возобновляемые источники энергии могут быть внедрены в структуру энергоснабжения предприятий в зависимости от объемов и регулярности потребления электроэнергии на отдельных объектах. Это позволяет сокращать использование ископаемого топлива и, следовательно, выбросы парниковых газов. Кроме того, использование возобновляемых источников энергии снижает эксплуатационные расходы, в частности, затраты на традиционные виды топлива.

Применение ВИЭ оптимально в тех случаях, когда постоянство энергообеспечения не является обязательным условием, в иных случаях применение ВИЭ может быть реализовано в рамках гибридных систем энергообеспечения.

В нефтегазовом секторе есть несколько сфер, где использование возобновляемых источников энергии уже экономически выгодно, особенно если речь идет о необходимости дорогостоящей доставки дизельного или другого топлива на удаленные объекты [2, с. 64]. ВИЭ широко применимы для энергообеспечения заводнения с целью повышения нефтеотдачи – в частности, ветроэнергетики, поскольку равномерность закачки водных ресурсов не является критичной для процессов заводнения. Данное решение также признано приемлемым и экономически выгодным для электроснабжения морских платформ.

Учитывая динамичное снижение стоимости внедрения локальных объектов возобновляемой энергетики, их использование может привести к снижению эксплуатационных расходов предприятия. На объектах, требующих постоянной и бесперебойной подачи электроэнергии – например, буровых установках, нефтеперерабатывающих заводах, компрессорных станциях – ВИЭ могут быть интегрированы в традиционные системы электроснабжения и образовывать гибридные системы электроснабжения.

Улучшение энергоэффективности.

Рациональное использование энергетических ресурсов предприятиями нефтегазового

сектора является одним из наиболее эффективных и дешевых способов сокращения выбросов ПГ [2, с. 8]. Первым шагом в этом направлении является контроль показателей энергоемкости для выявления потенциальных зон повышения энергоэффективности. Необходимо учитывать неравномерность удельных показателей энергопотребления на различных нефтегазовых промыслах и предприятиях нефтегазового сектора в целом: показатели зависят от ряда факторов, включая особенности добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья.

В области повышения энергоэффективности крупные нефтегазовые компании также задействуют тепловую энергию для отопления, строительство когенерационных установок для поставок электроэнергии в населенные пункты и использование парогазовых электростанций вместо традиционных. Такие методы позволяют использовать энергию, которая в противном случае привела к выбросам ПГ [2, с. 48].

Внедрение технологий CCS и CCUS.

В условиях «новой реальности» целесообразно рассматривать методы с доходной составляющей, например, технологию улавливания, хранения и утилизации углерода CCUS и технологию захвата и хранения углекислого газа CCS [1].

Для нефтегазовых предприятий применение технологии CCUS представляет большой интерес, поскольку реализация данного проекта позволит не только утилизировать уловленный CO₂, но и использовать его в качестве агента в методах увеличения нефтеотдачи (МУН) [5, с. 105], в результате которых повысится как текущая добыча, так и конечный коэффициент извлечения нефти (КИН). Однако в связи с высокой коррозионной агрессивностью углекислого газа нефтегазовые трубопроводы, не предназначенные для транспортировки CO₂, будут иметь короткий срок эксплуатации и требовать дополнительной диагностики и ремонтов. Кроме того, существующие нефтегазопроводы не обладают достаточным давлением, позволяющим транспортировать CO₂ в сжиженном состоянии, что снижает их пропускную способность. В результате этого операционные вложения на прокачку углекислого газа и капитальные вложения на строительство дожимных компрессорных станций (или нового трубопровода) значительно увеличат стоимость реализации мероприятия.

Технология захвата и хранения углекислого газа (CCS) – это инновационный подход к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, особенно в результате производства энергии из углеводородных источников, таких как уголь, нефть и природный газ.

Преимущества технологии CCS включают возможность значительного снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, что способствует борьбе с изменением климата [3, с. 2210].

Однако есть и некоторые вызовы, и ограничения для широкого внедрения CCS [5, с. 104].

К финансовым рискам относятся: высокие капитальные вложения, длительный срок окупаемости проектов, отсутствие методологической (нормативной) базы по подсчету выбросов ПГ и оценки стоимости углеродной единицы, отсутствие государственного финансирования и мер регулирования.

К геологическим рискам (хранение CO₂) относятся: оценка структурных построений и ФЕС пластов, оценка целостности пласта-коллектора и утечек CO₂ при миграции внутри коллектора.

К организационно-технологическим рискам относятся: отсутствие информации и методологической базы для проектирования и реализации строительства заводов по улавливанию и подземному хранению CO₂, отсутствие опыта реализации и сертифицированных технологий по улавливанию, транспортировке, утилизации и захоронению CO₂, разнородность объектов генерации CO₂.

Дополнительные риски по мероприятию: технологические (коррозионные повреждения трубопроводов), финансовые (дополнительное финансирование диагностики и мониторинга

коррозионной активности трубопроводов).

В целом, технология CCS является одним из перспективных инструментов для снижения выбросов парниковых газов и создания более экологически устойчивой энергетической системы, особенно в отраслях, связанных с добычей и использованием углеводородных источников энергии.

Развитие биотоплива и других альтернативных топлив.

В рамках направления по снижению выбросов в газовом секторе ведутся разработки более чистых технологий на основе природного газа, предусматривающих использование водорода и метано-водородной смеси, что позволит существенно повысить энергетическую эффективность топлива и обеспечить сокращение выбросов парниковых газов. В настоящее время водородными технологиями в России занимаются несколько десятков компаний, в их числе «Газпром», «Росатом», НОВАТЭК [4, с. 18].

Развитие биотоплива и других альтернативных источников топлива играет важную роль в снижении зависимости от ископаемых ресурсов, сокращении выбросов парниковых газов и обеспечении более устойчивого и экологически чистого энергетического сектора.

Нефть для переработки на традиционных НПЗ может быть не только добыта из недр, но и синтезирована на основе биотехнологий. Так, нефть из водорослей может быть переработана на обычных НПЗ с получением на выходе топлива, не отличающегося от привычного дизельного топлива. Нефть, получаемая из водорослей, также обещает стать потенциальным сырьем для химической промышленности. Замена углеводородов биотопливом позволяет сохранить неизменным объем CO₂ в атмосфере, снижая количество углерода в углеводородной цепи.

Заключение.

Приведенные меры, а также ряд других, не затронутых в данной статье, по декарбонизации нефтегазовой отрасли становятся все более актуальными в условиях растущего внимания к проблемам изменения климата и экологической устойчивости. Компании, которые активно внедряют инновационные подходы к снижению своего углеродного следа, могут добиться не только сокращения негативного воздействия на окружающую среду, но и укрепления своей конкурентоспособности в условиях перехода к низкоуглеродной экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубакин А.А. Современное состояние нефтегазовой отрасли России, перспективы реализации энергоперехода и декарбонизации отрасли / А.А. Зубакин, Э.А. Чельшева // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: сборник материалов XX Международной научно-практической конференции., Москва, 17 мая 2023 года. Том Часть 2. Санкт-Петербург: Печатный цех, 2023. С. 207-215. EDN HNTBPB.
2. Декарбонизация нефтегазовой отрасли: международный опыт и приоритеты России// Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. 2021. URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Decarbonization_of_oil_and_gas_RU_22032021 (дата обращения 28.02.2024).
3. Янушанец С.Н., Ветрова М.А. CCUS-технологии: мировой опыт и перспективы для Российской Федерации // Креативная экономика. 2023. Т. 17. № 6. С. 2205-2222.
4. Декарбонизация российской энергетики: актуальное состояние. URL: <https://skills.politiq.ru/wp-content/uploads/2023/06/De karbonizacziya-rossijskoj-energetiki> (дата обращения 28.02.2024).
5. Холодионова А.С., Кулик А.А. Основные аспекты декарбонизации нефтегазовой отрасли России // Экспозиция Нефть Газ. 2022. № 7. С. 102-106. DOI: 10.24412/2076-6785-2022-хь\7-102-106.

© Диковенко А.Г., 2024.